

МИЛЛИЙ ИННОВАЦИОН ТИЗИМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ТАЖРИБАСИ

Хусан Хасанов,

Ўзбекистон халқаро ислом академияси катта ўқитувчиси

e-mail: ziyoratturizmi@iiau.uz

Резюме: Глобаллашув шароитида хорижий мамлакатларнинг инновацион ривожланиш хусусиятлари, ривожланиш тенденциялари ва устувор йўналишлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: инновация, миллий инновацион тизим, венчур фондлар, илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ).

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Хусан Хасанов,

Старший преподаватель Международной исламской академии Узбекистана

e-mail: ziyoratturizmi@iiau.uz

Резюме: Рассмотрены особенности, тенденции и приоритетные направления инновационного развития зарубежных стран в условиях глобализации.

Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, венчурные фонды, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM

Xusan Xasanov,

Senior Lecturer at the International Islamic Academy of Uzbekistan

e-mail: ziyoratturizmi@iiau.uz

Resume: This article researches the innovative development features of foreign countries in the condition of globalization, as well as its tendencies and priorities.

Key words: innovation, national innovation system, venture funds, research and development work (R&D).

Бугунги кунда кўплаб мамлакатларда иқтисодиётни ривожлантириш учун фаннинг турли соҳаларини қамраб олган илмталаб ишлаб чиқаришни ривожлантириш стратегик вазифа сифатида кўйилмоқда. Шу билан бирга, мамлакатимизда ҳам ҳукумат томонидан ишлаб чиқариш соҳасини инновацион ривожлантиришни рағбатлантиришга алоҳида урғу берилмоқда. Ўзбекистонда таркибий ўзгаришларни изчил амалга оширишда қулай инвестиция муҳитининг яратилгани асосий омил бўлиб келмоқда.

Дарҳақиқат, миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигига эришиш, жаҳон иқтисодиётида давом этаётган молиявий-иқтисодий инкироздан чиқиш, унинг салбий оқибатларини бартараф этиш ҳам миллий хўжаликларда инновацион

фаоллик, иқтисодий ўсишнинг инновацион моделига ўтиш масаласи қай даражада ҳал этилганлигига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

Инновацион жиҳатдан ривожланган давлатлардан АҚШ, Япония ва бу борада айрим ривожланаётган мамлакатлар, жумладан, Хитойнинг шу йўналишдаги тажрибасини ўрганишни катта аҳамиятга эга.

Жаҳонда инновацион жараёнларни баҳолашда глобал инновацион индекси кенг тарқалган кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Ушбу глобал инновацион индекси рейтингига кўра (1-жадвал) биринчи ўринда Жанубий Корея эгаллаб келмоқда.

1-жадвал

Глобал инновацион индекс бўйича етакчи 10 та мамлакат (ЯИМ бўйича)[2]

Рейтинг	Мамлакатлар	Умумий баллар	Инновацион харажатлар	Инновацион самарадорлиги
1.	Жанубий Корея	2,26	1,75	2,55
2.	АҚШ	1,80	1,28	2,16
3.	Япония	1,79	1,16	2,25
4.	Швеция	1,64	1,25	1,88
5.	Нидерландия	1,55	1,40	1,55
6.	Канада	1,42	1,39	1,32
7.	Буюк Британия	1,42	1,33	1,37
8.	Германия	1,12	1,05	1,09
9.	Франция	1,12	1,17	0,96
10.	Австралия	1,02	0,89	1,05

АҚШ инновацион ривожланишининг ўзига хос жиҳати шундаки, унда давлат аҳамиятига молик йирик илмий лойиҳалар АҚШ ҳукумати томонидан тўлиқ молиялаштирилади. Мазкур лойиҳаларни ишлаб чиқиш, амалга ошириш венчур жамғармалари ва тадқиқот марказлари томонидан бажарилади.

Маълумки, инновацион ривожланишни таъминлашнинг муҳим шарт-шароитларидан бири – тегишли инфратузилма яратишдир ва бу муаммо ҳам давлат томонидан ҳал этилади. “Илм-фан – таълим – ишлаб чиқариш – капитал” интеграцияси жуда яхши йўлга қўйилган. Биргина “Silicon Valley” технопаркидаги инновацион жараёнлар, инновацион фаолият кенг ривожланганлиги бунга мисол бўла олади.

АҚШда инновацион ривожланишни таъминлашда солиқ тизими имтиёзларидан самарали фойдаланиш яхши йўлга қўйилган, интеллектуал мулк субъектлари ва объектларини солиққа тортишда бир қатор имтиёзлар қўлланилади.

Хитой Халқ Республикасининг инновацион ривожланиш йўли ўзига хос. Республиканинг XX аср охири XXI аср бошларидаги ижтимоий-иқтисодий аҳволи аҳолининг жадал суръатлар билан ўсиши, энергия ресурслари етишмаслиги, ҳудудлар нотекис ривожланганлиги, экология ёмонлашуви ва инфляция ғоят юқорилиги каби долзарб муаммолар билан тавсифланар эди. Хитой ҳукумати мазкур муаммоларнинг ечимини инвестициялар орқали ҳал этиш йўлини танлади.

Хитойда инновацион ривожланишнинг ўзига хос тамойили чет элдан инвестицияларни жалб этиш ва тайёр технологияларни харид қилиш, ишлаб

чиқаришга татбиқ этиш орқали ўз хусусий инновацияларини яратиш ва юқори технологияли брендларни вужудга келтиришга устуворлик берилганлигида кўринади.

Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланишини жадаллаштиришга қаратилган ислоҳотлар 1978 йилда бошланиб, давлатнинг келгусидаги тараққиёти учун ғоят катта имкониятлар яратди. Хитойнинг ўзи ҳам инновацион ривожланишини чет элдан патентлар, лицензиялар харидидан бошлаб, замонавий саноат тармоғини шакллантиришга муваффақ бўлди.

Хитойнинг инновацион ривожланишини уч босқичга ажратиш мумкин. 1-босқич 1978-1982 йилларни ўз ичига олади. Бу даврда Хитойда эркин иқтисодий зоналар (ЭИЗ)га сармояларни жалб этишнинг ҳуқуқий-шартномавий, ташкилий асослари вужудга келтирилди. Бу жараёнда солиққа тортиш, технологияларни қабул қилиш ва тарқатиш, меҳнат муносабатлари, валюта ва божхона масалаларини тартибга солувчи қонунчилик ҳужжатлари тўплами қабул қилинди.

Солиққа тортишда мисли кўрилмаган имтиёзлар берилди, мамлакатда корхона фойдасидан олинадиган солиқ ставкаси 33% бўлган ҳолатда, эркин иқтисодий зоналарда жойлашган, фаолият кўрсатаётган корхоналарда бу кўрсаткич 15% ни ташкил этган эди. Инновацион ривожланишнинг 2-босқичи 1983-1989 йилларни камраб олиб, шу даврда Хитойга чет эл капиталини нафақат эркин иқтисодий зоналарга, балки давлатнинг бошқа ҳудудларига ҳам киритиш, эркин иқтисодий зоналар фаолиятини яна кучайтириш, кенгайтириш, қонунчиликни янада такомиллаштириш масалалари муваффақиятли ҳал этилди. 2-босқичда эркин иқтисодий зоналарда жойлашган корхоналар ишлаб чиқарган маҳсулотининг 50% и экспорт қилинди, бу зоналардаги инфратузилмаларни барпо этиш харажатларининг 80% ини Хитой ҳукумати ўз зиммасига олди.

Хитойда инновацион ривожланишнинг 3-босқичи 1990 йилдан бошланиб, бугунги кунда мамлакатда мавжуд бўлган техник-технологик тартибнинг пойдевориغا айнан шу босқичда асос солинди.

Хитой инновацион ривожлашининг устувор тамойилларидан яна бири стратегик режалаштириш, прогнозлаш, дастурлаш каби иқтисодий дастаклардан юқори самара билан фойдаланишдир. Бу ерда мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг “Прогноз-2050” стратегик дастури ишлаб чиқилган ва иқтисодий ҳаётга муваффақият билан татбиқ этилмоқда.

Япониянинг инновацион ривожланиш тарихи, янгиликларга инвестиция киритиш усули иқтисодиётни ривожлантиришнинг ўзига хос йўналиши ҳисобланади. Мамлакатда иккинчи жаҳон урушидан кейин иқтисодий аҳвол ғоят аянчли бўлгани тарихдан маълум. Япония 1950 йиллардан бошлаб технопаркларни жадал суръатлар билан ташкил этиш йўлидан бориб, чет элдан жуда кўплаб патентлар ва лицензиялар сотиб олди.

Ўтган асрнинг 80-йилларида эса Ташқи савдо ва саноат вазирлиги томонидан “Технополис” дастури асосида 14 шаҳарда 18 та технополис ташкил этилди. “Цукуба” технополиси улар орасида энг йириги бўлиб, 28 минг гектар майдонни эгаллаган, унда 19000 минг киши фаолият кўрсатади.

Япониянинг инновацион ривожланиш тажрибаси кўрсатдики, нафақат

янгиликлар ихтироларни кашф этишга капитал, инвестиция, балки капитал учун янгиликлар қилиниши шартлиги ва улардан самарали фойдаланиш зарурлиги ҳам муҳим омил. Япония инновацион ривожланиш тажрибасининг яна бир қирраси, бу хусусий бизнес вакилларининг инновацион ривожланишга фаол иштирокидир. Бунинг замида иккита мотив бўлиб, биринчиси – ватанпарварлик, иккинчиси – инновацион фаолиятга киритилган капитал қайтими, самарадорлиги анъанавий фаолият турларидагига нисбатан анча юқорилигидир. Япониянинг инновацион ривожланиш йўналишлари ғоят кенг қамровли бўлиб, унинг ўзига хос жиҳати иқтисодий модернизація қилишда, техник-технологик янгилашда табиат ва жамият уйғунлиги, турли аҳоли қатламларининг манфаатлари ҳам инобатга олиншидир. Япония хусусий бизнес вакилларига давлат томонидан берилаётган “солиқ кредити” имтиёзи инновацион ривожланишни таъминлашда катта роль уйнайди.

Японияда инновацион ривожланишни янада жадаллаштириш учун ИТТКИ субъектларига солиқ, амортизация ва бошқа иқтисодий имтиёзлар тизимини қўллаш амалиёти кенг йўлга қўйилган. Масалан, ИТТКИ субъектлари фаолияти натижасида олинган фойдани солиққа тортмаслик, ўша солиқ базасини уларнинг моддий-техника базасини мустақамлашга йўналтириш, импорт операцияларидан имтиёзли бож-тариф сиёсатини қўллаш амалиёти кенг тарқалган.

Индустриал ривожланган ёки жадал суръатлар билан ривожланаётган давлатларда фан-техника тараққиёти ва унинг негизда иқтисодий ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Назаримизда, Ўзбекистонда инновацион ривожланишни таъминлашда устувор вазифалардан бири ИТТКИга ажратилаётган маблағлар миқдорини кескин оширишдир.

Инновацион ривожланган давлатлар (АҚШ, Япония) ва жадал суръатлар билан ривожланаётган (Хитой) давлатларда юритилаётган самарали солиқ ва бошқа имтиёзлар тизими қуйидагиларда намоён бўлади:

- муаллифлик ҳуқуқи ва интеллектуал мулкнинг дахлсизлигини иқтисодий-маънавий жиҳатдан таъминлашда;
- ИТТКИдан кўрилатган фойдадан олинган солиқнинг бир қисмини ёки тўлиқ ҳажмини ўша соҳадаги хўжалик юритувчи субъектлар ихтиёрига қолдиришда;
- йирик, давлат аҳамиятига молик лойиҳаларни реализация қилаётган лойиҳа иштирокчиларига “солиқ таътили” тизимини қўллашда;
- инновацион фаолият иштирокчилари олаётган дивидендлар, фойдани имтиёзли солиққа тортишда;
- инновацион фаолият субъектларининг эҳтиёжлари учун товар-моддий бойликларни харид қилишда имтиёзли солиқ, бож-тариф тизимини қўллашда.

Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, инновацион иқтисодий ўсишни таъминлашда давлатнинг аралашуви катта аҳамиятга эга. Фикримизча, мамлакатимизда ушбу фаолиятни янада такомиллаштириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

- миллий иқтисодийнинг инновацион ривожланишини таъминлаш асосларини янада такомиллаштириш зарур, яъни “Инновациялар тўғрисида” Ўзбекистон

Республикаси қонуни қабул қилиниши иқтисодиётнинг яқин ва узоқ истиқболда барқарор ўсишини таъминловчи стратегия, дастурлар ва прогноз параметрларини ишлаб чиқиш ва қабул қилиш;

- мамлакатимизда таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини таъминлаш мақсадида инновация фаолияти инфратузилмаси ташкил этилиши;

- “илм-фан-олий ўқув юртлари-ишлаб-чиқариш-капитал” интеграциясини мужассамлаштирадиган илмий-техникавий парк ташкил қилиш;

- венчур бизнес мамлакатимизда ривожланиши учун шароит яратилиши, жумладан, Солиқ кодексига венчур фирмалар ташкил этилганда уларга солиқлардан имтиёзлар берилиши киритилиши;

- илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари учун солиқ имтиёзлари тизимини ташкил этиш, яъни Солиқ кодексига ИТТКИ учун хусусий харажатларни рағбатлантиришга йўналтирилган солиқ имтиёзлари киритилиши;

- амалдаги қонунчиликка кўра, инновацион фаолият субъектларига яратилган шарт-шароит ва молиялаштириш тизимини мамлакатнинг муайян ривожлантириш босқичи даражаси, фан-техника тараққиётининг ривожланиш суръатлари, натижалари ва уларнинг иқтисодий амалиётга татбиқ этилиш ҳолатидан келиб чиқиб, даврий равишда такомиллаштириб бориш;

- хўжалик юритувчи субъектларнинг инновацион фаоллигини ошириш, хусусан, инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш орқали иқтисодиётни модернизация, диверсификация қилиш, техник-технологик янгилаш лозим.

Булар пировардида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини таъминлашга тўғридан-тўғри ижобий таъсир кўрсатади.

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги замон иқтисодиётида миллий рақобатбардошлик даражасини ошириш масаласига инновацион ёндашиш талаб этилади. Инновацион технологияларни, замонавий илмий ютуқларни саноат тармоқларига жадал жорий қилиш орқали жаҳон хўжалиги тизимида миллий иқтисодиётнинг ихтисослашувини кенгайтириш ва саноат ишлаб чиқариши таркибини диверсификация қилиш имконини берадиган янги рақобат устунликларини яратиш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони, 2017 йил 7 февраль.

2. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2016): The Global Innovation Index 2016: Effective Innovation Policies for Development, Fontainebleau, Ithaca, and Geneva.